

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559140>
УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Э.Р. Давлетшина,
магистрант 3 ГО, факультет психологии
Р.Р. Халфина,
проф., д.б.н., зав.каф. психологического сопровождения и
клинической психологии,
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологии»,
г. Уфа

Аннотация: В статье рассматриваются особенности эмоционального выгорания медицинских работников во время пандемии COVID-19. Представлен краткий литературный обзор. Выгорание – это синдром, концептуализируемый как результат хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на базе ГБУЗ РБ Центральная городская больница города Сибай в марте 2021 года. Исследование было направлено на выявление эмоционального выгорания и его компонентов, таких как тревожность, эмпатия, алекситимия, депрессия.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональное выгорание, хронический стресс, медицинские работники

FEATURES OF EMOTIONAL BURNOUT OF HEALTHCARE PROFESSIONALS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

E.R. Davletshina,

Master's student of the 3rd State Institution, Faculty of Psychology

R.R. Halfina,

Professor, Doctor Biol. Science, Head of the Department of Psychological

Support and Clinical Psychology,

FSBEI HE "Ufa University of Science and Technology",

Ufa

Annotation: The article discusses the features of emotional burnout of medical workers during the COVID-19 pandemic. A brief literary review is presented. Burnout is a syndrome conceptualized as a result of chronic workplace stress that has not been successfully overcome. The results of an empirical study conducted on the basis of GBUZ RB Central City Hospital of Sibay in March 2021 are presented. The study aimed to identify emotional burnout and its components, such as anxiety, empathy, alexithymia, depression.

Keywords: emotional burnout syndrome, occupational burnout, chronic stress, medical professionals

Цель исследования: рассмотрение теоретических и практических особенностей эмоционального выгорания медицинских работников во время пандемии COVID-19.

Научный интерес к синдрому эмоционального выгорания обусловлен нарастающей проблемой, оказывающей негативное влияние на самочувствие и эффективность труда медицинских работников и их отношение к пациентам [4].

2020 год стал переломным в жизни мирового общества в связи с возникновением пандемии COVID-19. Главный удар на себя принял медицинский персонал. Произошла оперативная реструктуризация медицинских учреждений, условия работы фактически соответствовали чрезвычайной ситуации многие сотрудники были подвержены повышенному риску заражения, разлучены с близкими, работали в условиях повышенной физической и эмоциональной

нагрузки и ответственности за жизнь наиболее тяжелых пациентов, большого количества новой информации и отсутствия протоколов лечения [6]. В таких условиях работы неизбежны стремительные процессы профессионального выгорания, эмоционального и физического истощения.

Последствия эмоционального выгорания могут привести к значительному ухудшению психического и психологического здоровья (ярчайшим проявлением синдрома профессионального выгорания являются частые и длительно текущие разнообразные заболевания, обусловленные психосоматикой) [5]. Также это способствует возникновению различного рода расстройств и заболеваний психики, ведет к возникновению сильнейшего дистресса и посттравматического стресса [1]. Врачи могут испытывать разочарование в профессии, деморализацию, нарастающую склонность к размышлению о том, чтобы оставить профессию, проблемы в семье, развитие склонности к употреблению психоактивных веществ и алкоголя.

Термин «выгорание», «сгорание» предложил американский психиатр Г.Фрейденберг в 1974г для описания деморализации разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений [3].

Самой популярной моделью эмоционального выгорания является теория Маслач и Джексон. Согласно модели К.Маслач и С.Джексон, «выгорание» представляет собой трехмерный конструкт, включающий в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений [2]. Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. Наконец, редукция профессиональных достижений – возникновение у работников чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание успеха в ней [7].

В настоящее время, синдром эмоционального выгорания входит в реестр международной классификации болезней МКБ-11: QD85 Профессиональный синдром эмоционального выгорания – это синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен.

МКБ-11 описывает это состояние следующим образом:

Он характеризуется тремя аспектами: 1) чувством энергетического истощения или истощения; 2) увеличением ментальной дистанции от своей работы или чувством негативизма или цинизма, связанного с работой; и 3) снижением профессиональной эффективности [8].

Исходя из цели было проведено эмпирическое исследование на базе ГБУЗ РБ Центральная городская больница города Сибай (ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай). Исследование было проведено в марте 2021 года. В исследовании приняли участие 66 человек, из которых 54 медсестры и 12 врачей. За недостаточностью количества исследуемых в группе врачей, расчеты были проведены только в группе среднего медицинского персонала.

В эмпирическом исследовании использовались такие методики:

1. Тест выгорания Маслач, МВІ (Медработники).
2. Интегративный тест тревожности (ИТТ).
3. Опросник эмоциональной эмпатии, EETS.Мехрабиан.
4. Шкала депрессии Бека.
5. Торонтская алекситимическая шкала, TAS-20-R.

По итогам тестирований эмоциональное выгорание было выявлено у 43 (79 % от общего числа) испытуемых. Участники тестирования были распределены в три контрольные группы в зависимости от стажа работы: № 1 (5 лет) – 7 человек, № 2 (10 лет) – 9 человек, № 3 (15 лет) – 27 человек.

Результаты тестирования по эмоциональному выгоранию:

– системный индекс синдрома перегорания в контрольной группе №1 (5 лет) – 0.45, № 2(10 лет) – 0.42, №3(15 лет) – 0.38;

– в контрольной группе №1 (5 лет) был выявлен высокий уровень эмоционального истощения, в группах № 2 (10 лет), № 3 (15 лет) – средний уровень;

– по показателю деперсонализации в группах №1 (5 лет), №3 (15 лет) был выявлен – высокий уровень, в группе №2 (10 лет) – средний уровень;

– по показателю редукции профессиональных достижений в группах №1 (5 лет), №3 (15 лет) выявлено среднее значение, в группе №2 (10 лет) – низкое.

По показателю тревожности во всех трех группах преобладает личностная тревожность. В группе №1 (5 лет) личностная тревожность высокая – 6.6, ситуационная тревожность средняя – 3.9; в группе № 2 (10 лет) личностная тревожность средняя – 5.7, ситуационная низкая – 2.9; в группе № 3 (15 лет) личностная тревожность средняя – 5.8, ситуационная низкая – 2.9.

По эмоциональной эмпатии выявлены средний уровень у группы №1 (5 лет) – 23.4, у группы №2 (10 лет) низкий – 20.1, у группы №3 (15 лет) низкий уровень – 21.5.

По шкале депрессии, легкая депрессия выявлена у группы №1 (5 лет) – 11.3, у остальных групп депрессивные симптомы отсутствуют.

По шкале алекситимии во всех группах выявлено среднее значение: в группе №1 (5 лет) – 49, в группе №2 (10 лет) – 49.3, в группе №3 (15 лет) – 47.7.

Можно сделать вывод о том, что среди всех испытуемых действительно присутствует эмоциональное выгорание выраженное в эмоциональном истощении и деперсонализация. Компонентами формирующими эмоциональное выгорание во всех трех контрольных группах являются тревожность, эмпатия, алекситимия.

Список литературы

[1] Водопьянова Н.Е. Синдром психического выгорания в коммуникативных профессиях / Н.Е. Водопьянова // Психология здоровья / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб. Издательство СПб ГУ, 2000. 443-463 с.

[2] Ибраева А.Ш. К вопросу синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников скорой медицинской помощи / А.Ш. Ибраева, Г.К. Каусова // Международный журнал прикладных фундаментальных исследований. – 2014. № 9. 70-73 с.

[3] Куваева И.О. История изучения «синдрома выгорания» в американской психологии // Проблемы исследования «синдрома выгорания» и пути его коррекции у специалистов «помогающих» профессий (в медицинской, психологической и педагогической практике): сб. науч. ст / под ред. В.В. Лукьянова, С.А. Подсадного;

Курск. гос. ун-т; С.-Петерб. гос. мед. акад. имени И.И. Мечникова. – Курск: Изд-во Курск.гос.ун-та, 2007. 85-88 с.

[4] Кузнецова Е.В. Коррекция эмоционального выгорания у медицинских работников / Е.В. Кузнецова // Актуальные вопросы современной психологии, конфликтологии и управления: взгляд молодых исследователей. Сборник научных статей. – Екатеринбург, 2020. 63-71 с.

[5] Кузнецова Е.В. Психология стресса и эмоционального выгорания. Учебное пособие для студ.факультета психологии. / Е.В. Кузнецова, В.Г. Петровская, С.А. Рязцева – Куйбышев, 2012. 96 с.

[6] Профессиональное выгорание, симптомы эмоционального неблагополучия и дистресса у медицинских работников во время эпидемии covid-19 / С.С. Петриков, А.Б. Холмогорова, А.Ю. Суроегина, О.Ю. Микита, А.П. Рой, А.А. Рахманина // Консультативная психология и психотерапия. – 2020. Т. 28. № 2 (108). 8-45 с.

[7] Петрова О.Н. Влияние профессиональной деятельности на стресс и эмоциональное выгорание у медицинских работников / О.Н. Петрова, Г.М. Льдокова // Современные наукоемкие технологии. – 2013. №7. 218-219 с.

[8] Заглавие с экрана [Электронный ресурс]. – URL: <https://icd.who.int/browse11/lm/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281>. (дата обращения: 08.01.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Vodopyanova N.E. Syndrome of mental burnout in communicative professions / N.E. Vodopyanova // Health Psychology / Ed. G.S. Nikiforov. – St. Petersburg. Publishing house SPB GU, 2000. 443-463 p.

[2] Ibraeva A.Sh. On the issue of burnout syndrome among emergency medical workers / A.Sh. Ibraeva, G.K. Kausova // International Journal of Applied Fundamental Research. – 2014. No. 9. 70-73 p.

[3] Kuvaeva I.O. The history of the study of the "burnout syndrome" in American psychology // Problems of the study of the "burnout syndrome" and ways of its correction among specialists in "helping" professions (in medical, psychological and pedagogical practice): collection of scientific articles / ed. V.V. Lukyanova, S.A. Podsadny; Kursk. state un-t; St.

Petersburg. state honey. acad. named after I.I. Mechnikov. – Kursk: Publishing House of Kursk State University, 2007. 85-88 p.

[4] Kuznetsova E.V. Correction of emotional burnout in medical workers / E.V. Kuznetsova // Topical issues of modern psychology, conflictology and management: the view of young researchers. Collection of scientific articles. – Yekaterinburg, 2020. 63-71 p.

[5] Kuznetsova E.V. Psychology of stress and emotional burnout. Textbook for students of the Faculty of Psychology. / E.V. Kuznetsova, V.G. Petrovskaya, S.A. Ryazatseva – Kuibyshev, 2012. 96 p.

[6] Occupational burnout, symptoms of emotional distress and distress among medical workers during the covid-19 epidemic / S.S. Petrikov, A.B. Kholmogorova, A.Yu. Suroyegina, O.Yu. Mikita, A.P. Roy, A.A. Rakhmanina // Consultative psychology and psychotherapy. – 2020. V. 28. No. 2 (108). 8-45 s.

[7] Petrova O.N. Influence of professional activity on stress and emotional burnout in medical workers / O.N. Petrova, G.M. Ldokova // Modern science-intensive technologies. – 2013. No. 7. 218-219 p.

[8] Title from the screen [Electronic resource]. – URL: <https://icd.who.int/browse11/lm/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281>. (date of access: 01/08/2023).

© Э.Р. Давлетшина, Р.Р. Халфина, 2023

Поступила в редакцию 20.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Давлетшина Э.Р., Халфина Р.Р. Особенности эмоционального выгорания медицинских работников во время пандемии Covid-19 // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 184-190. URL: <https://ip-journal.ru/>